

OROL BOYI HUDUDIDA QURG'OQCHILIK HODISASINING O'ZGARISHI

Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Qoraqalpog'iston Nukus

adilbekimanmurzaev86@gmail.com

Kalmurzaev Jaqsiliq Sabitovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Qoraqalpog'iston Nukus

kalmurzaev.97@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi natijasida qurg'oqchilik hodisalari kuchayib bormoqda. Bunga asosiy sabalardan biri sifatida Orol dengizining qurishi oqibatida va inson omili da o'zining salbiy ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Aholining tabiiy osishi va iqlim o'zgarishi, suv bolgan talab, anomal issiq kunlarning me'yordan ko'payishi, yogin va qor kunlarning qishqarishi qurg'oqchilik hodisalarini yuzaga keltirmoqda. Jahon banki ekspertlariga ko'ra, 2050 yilga borib Sirdaryo havzasida suv resurslari 5 foizgacha, Amudaryo havzasida 15 foizgacha kamayishi kutilmoqda. 2050 yilda Markaziy Osiyoda chuchuk suv taqchilligi yalpi ichki mahsulotning 11 foizga pasayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan meteorologik stansiyalari ma'lumotlari asosida SPI da'sturi qollanildi. Ushbu da'stur hududagi yillik yog'in miqdorlari toplanib ularni SPI da'sturida GIS texnologiyasi va matematik statistik usullar yordamida hududlar kesimida taqsimlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Taxtakopir, Chimboy, Qong'iroq, Nukus, meteostansiyalari gidrometeorologik ma'lumotlari tahlil qilish natijasida iqlim o'zgarishi xaritalash, raqamlash va analiz qilindi. Havo harorati oshishi suv tanqisligini kuchaytiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Mintaqaning asosiy suv manbasi – qor va muzliklar, ammo ko'p qismi qor hisobiga shakllanadi. Tog'lar qishda yog'gan qorlar evaziga yoz fasli uchun suv saqlash funksiyasini ham bajaradi. Qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik miqdori qisqarib borishi muammoli vaziyatni yanada chigallashtirmoqda va suvni yoz fasli uchun saqlashda jiddiy muammolar yuzaga keltirmoqda. Buning oqibatida asriy muzliklarning qisqarish tendensiyasi davom etyapti.

Kalit so'zlar: yog'in, harorat, namlik, shamol, radiatsiya, meteorologik qurg'ochilik, Tuproq yoki qishloq xo'jaligi qurg'oqchiligi.

Kirish

Jahon meteorologiya tashkiloti (WMO) ma'lum qilishicha, so'nggi yarim asrda eng ko'p o'lim keltirgan tabiiy ofat — qurg'oqchilikdir. WMO ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 50 yil davomida qurg'oqchilik — 650 ming, dovullar — 577 ming, suv toshqinlari — 58,7 ming, havo haroratining keskin o'zgarishlari — 55,7 ming kishining umriga zomin bo'lgan. Har yili havo haroratining ko'tarilib borishi borishi natijasida Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik hodisasi jiddiy havf tug'dirmoqda va bu o'z navbatida iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Markaziy Osiyo aholisining 60% foizining asosiy daromad manbai sifatida qishloq xo'jaligiga bog'liqligi, shu sababli hozirda mintaqada qurg'oqchilik hodisasi yildan yilga kuchayib bormoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 152,06 million gektar yoki 38,43 foiz yer maydoni qurg'oqchilik holatida bo'lib, shundan 1,33 foizi qattiq qurg'oqchilik, 0,23 foizi esa o'ta qurg'oqchilik holatidadir. Tahdid ko'lamini tushunish uchun shuni ta'kidlash kerakki, bu hudud butun Fransiyadan deyarli uch baravar katta. Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik shu jumladan: O'zbekistonda butun mamlakat hududining 89,5 foiziga, Turkmanistonda — 88 foiziga, Qozog'istonda — 76 foiziga ta'sir qiladi. Tadqiqotlar natijasida va mutaxassislar fikriga ko'ra Markaziy Osiyoda qurg'ochlik hodisasining yuzaga kelishida iqlim o'zgarishi, Orol dengizining qurishi, aholi sonining ko'payishi, yerlarning chorlanishga uchrashi, tabiiy resurslardan beqaror foydalanish va atrof-muhit muhofazasining samarasizligi bilan bog'liqligini qayd etgan. Orol dengiz boyi hududu relefiga ko'ra yassi tekislik bo'lib, yer yuzasining qiyaligi juda ham sezilarsiz bo'lganidan Amudaryo qadimdan tarmoqlanib, ko'plab ilon izi meandrallar hosil qilib juda sekin oqqan. Saqlanib qolgan qadimgi o'zanlar relefni ancha murakkablashtirgan. Orol boyi hududu relefi tabiiy holatining o'zgarishida insonning xo'jalik faoliyati ham muhim ahamiyat kasb etgan, relef ancha tekislangan. Hozirgi kunda Orolning qurigan o'rnida katta sho'rqo'm sho'rxoqli landshaftlar majmuasidan iborat tirik cho'l tarkib topdi. Mazkur cho'l ayrim manbalarda Orolqum ham deb nomlanadi. Shamol ta'sirida Orolning qurigan tubidagi qumlar havoga ko'tarilib, asosan Quyi Amudaryo hududi ko'chmoqda. Mo'ynoq shahri atrofiga har gektar maydonga 1000 kg tuzli changlar tushmoqda va ozining salbiy ta'sirin yuzaga keltirdi. Shu boyisdan Orol boyi hududidagi qurg'oqchilik o'zgarishi dinamikasini o'rganish **dolzarb** muammolardan hisoblanadi. Ushbu maqolada asosiy tadqiqot obiecti sifatida Orol boyi hududu tanlandi, tadqiqot predmeti sifatida Orol boyi hududida qurg'oqchilik hodisalarning qishloq xo'jaligi, insoniyotga va iqtisodiyotga ta'sir etish ehtimollari baholandi.

Markaziy Osiyoning xavfli gidrometeorologik hodisalari jumladan qurg'oqchilikning hudud boylab tarqalishi va qishloq xo'jaligiga ta'sirini baholash ko'plab olimlarning tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotchilardan T.Yu.Spektorman, G.N.Trofimov, V.O.Usmonov, V.F. Usmonov, L. Babushkin, J.Matmuratov, V.Chub, V.Karnauxova, F.Muminov, F.Raxmanova, A.Alautdinov,

G.Xolboev, O.Sultashova va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan. Orol boyi hududida kuzatilgan qurg'oqchilik hodislarni so'nggi yillarda V.L. Chub tomonidan keng tadqiq etilgan. Standartlashtirilgan yog'ingarchilik indeksi (SPI) 1992 yilda AQShning Kolorado shtat universitetida McKee va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqot va ishlarning natijasi paydo bolgan. Indeksning asosi shundaki, u qurg'oqchilikning chastotasi, davomiyligi va vaqt shkalasi bilan bog'liqligiga asoslanadi. 2009 yilda Jahon meteorologiya tashkiloti (WMO) SPI ni asosiy meteorologik qurg'oqchilik indeksi sifatida tavsiya qildi, bu boshqa mamlakatlar qurg'oqchilik sharoitlarini kuzatish va kuzatish natijalarini solishtirshga va taqqoslashga imkom beradigan dastur hisoblanadi. Standartlashtirilgan yog'ingarchilik indeksi xususiyatlari: 1 oydan 48 oygacha yoki undan ko'proq vaqt oralig'ida hisoblanishi mumkin bo'lgan yog'ingarchilik ehtimolini ishlab chiqish uchun istalgan joy uchun tarixiy yog'ingarchilik yozuvlaridan foydalanadi. Boshqa iqlim ko'rsatkichlarida bo'lgani kabi, SPI ni hisoblash uchun ishlatiladigan ma'lumotlarning vaqt seriyasi ham ma'lum bir uzunlikka ega bo'lishi shart emas. Guttman ta'kidlaganidek, agar qo'shimcha ma'lumotlar uzoq vaqt ketma-ketlikda mavjud bo'lsa, ehtimollik taqsimoti natijalari yanada ishonchli bo'ladi, chunki haddan tashqari nam va o'ta quruq hodisalarning ko'proq namunalari kiritilgan. SPI ni 20 yillik ma'lumotlarga nisbatan hisoblash mumkin, ammo ideal holda vaqt seriyasi, hatto etishmayotgan ma'lumotlar hisobga olinsa ham, kamida 30 yillik ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. SPI intensivlik shkalasiga ega bo'lib, unda ijobiy va salbiy qiymatlar hisoblab chiqiladi, ular nam va quruq hodisalarga bevosita bog'liqdir. Qurg'oqchilik uchun yog'ingarchilik taqsimotining "dumlari"ga va ayniqsa, o'rganilayotgan mintaqa iqlimiga ko'ra kam uchraydigan hodisalar hisoblangan ekstremal quruq hodisalarga katta qiziqish mavjud. Qurg'oqchilik hodisalari SPI natijalari, qaysi vaqt shkalasi tekshirilayotganidan qat'i nazar, doimiy ravishda salbiy bo'lib, -1 qiymatiga yetganda ko'rsatiladi. Qurg'oqchilik hodisasi SPI 0 qiymatiga etgunga qadar davom etadi deb hisoblanadi. Qurg'oqchilik SPI -1 yoki undan past bo'lganida boshlanadi, ammo standart mavjud emas, chunki ba'zi tadqiqotchilar 0 dan kichik, ammo unchalik -1 bo'lmagan chegarani tanlaydilar, boshqalari esa qurg'oqchilikni dastlab klassifikatsiya qiladilar.

Qoraqalpog'iston Respublikasida tanlangan meteostantsiyalarda kuzatilgan atmosfera yog'inlari va havo harorati asosida qurg'oqchilik indeksleri SPI dasturida hisoblandi. Oylik yog'in ma'lumotlari asosida standartlashtirilgan yog'in indeksi (SPI) va oylik havo haroratlari orqali standartlashtirilgan harorat indeksi (STI) maxsus SPI calculator dasturi yordamida aniqlandi. Qo'ng'iroq va Taxtakupir meteostantsiyalarida yoz va qish oylarida qurg'oqchilik indeksi kuyidagicha uzgargan. Taxtako'pir meteostantsiyasida 2011 yilda qish faslida eng kichik qiymatga ega bulgan. Ma'lumotlar tahliliga qaraganda qish oyidagi eng qurg'oqchilik yil Qo'ng'iroq meteostantsiyasida esa 2021 yilda kuzatilgan. Yoz oyidagi qurg'oqchilik indeksiga

tuxtalsak. Taxtakupir meteostantsiyasida yoz oyidagi eng qurg'oqchil davr 1997 yilda SPI qiymati -2 kuzatilgan. Indeksning eng minimal qiymati ko'rsatkichi sababli Qo'ng'irotda meteostantsiyasida kurg'oqchilik davri kuzatilmagan. Bunga asosiy sabab yoz fasli o'zining quruq bo'lishi bilan izohlanadi. Dastlab, Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan meteostantsiyalarida yoz va qish oylarida kuzatilgan 3 oylik qurg'oqchilik indeksi o'rganildi.

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Qo'ng'irotda va Taxtakupir meteostantsiyalarida yoz va qish oylarida kuzatilgan qurg'oqchilik hodisalari.

Bahor va kuz oyidagi meteorologik qurg'oqchilikni o'rganish ham dolzarb hisoblanadi. Mazkur hodisa qishloq xo'jaligiga ekinlariga va iqtisodiyotga salbiy ta'sir etadi. Tahlil natijasiga ko'ra, Taxtakupir meteostantsiyasida kuz faslidagi qurg'oqchilik indeksi -2 ga teng bo'lib 2003 yilda kuzatilgan (1-rasm). Qo'ng'irotda meteostantsiyasida kuz faslidagi qurg'oqchilik indeksi -2.3 2019 yilda sodir bo'lgan va bu eng qurg'oqchil yil bo'lganligidan dalolat beradi. Tanlangan meteostantsiyalarda bahor oylaridagi qurg'oqchilik indeksi hodisalari o'rganildi va tahlil qilindi. Unga ko'ra, Taxtakupir meteostantsiyasida bahor oyidagi qurg'oqchilik indeksi -2.9

kuzatilib, 2001 yil eng qurg'oqchil yil bulgan. Qo'ng'irot meteostantsiyasida bahor oyidagi qurg'oqchilik indeksi -1.5 kuzatilib, bu 2011 yilda kuzatilgan (1-rasm).

2-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Qo'ng'irot va Taxtakupir metostantsiyalarida bahor kuz oylarida kuzatilgan qurg'oqchilik hodisalari

Tanlangan meteostantsiyalarda kuzatilgan qurg'oqchilik indeksining 6 oylik ko'rsatkichi aniqlandi. Taxtakupir meteostantsiyasida kuzatilgan qurg'oqchilik indeksi SPI6 aniqlanda -2.1 qiymatga ega bo'ldi va 2011 yilda qurg'oqchilik kuzatilgan. Qo'ng'irot meteostantsiyasida qurg'oqchilik indeksi qiymati -2.3 teng bo'lib, 1999 yilda sodir bo'lgan.

3-rasm. Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Qo‘ng‘irot va Taxtakupir metostantsiyalarida kuzatilgan meteorologik qurg‘oqchilik hodisalari

Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan meteostantsiyada 1993-2021 yillarda kuzatilgan o‘rtacha yog‘in miqdoridan foydalanib, Qo‘ng‘irot va Taxtakupir 12 oylik yoki yillik qurg‘oqchilik indeklari hisoblandi. (4-rasm). Taxtakupir meteostantsiyasida qurg‘oqchilik indeks qiymati -2.1 ga teng bo‘lib, 2001 yilda eng qurg‘oqchilik kuzatilgan. Qo‘ng‘irot meteostantsiyasida qurg‘oqchilik indeksi qiymati -2 sodir etilib, 2013 yilga esa eng qurg‘oqchilik kuzatilgan davr to‘g‘ri kelmoqda. Qurg‘oqchilik yilning issiq mavsumida uzoq vaqt yog‘in yog‘masligi va havo haroratining yuqoriligi sababli va o‘simliklarning bug‘lanishi kuchayishni keltirib chiqaradi.

4-rasm. Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Qo‘ng‘irot va Taxtakupir meteostantsiyalarida kuzatilgan 12 oylik qurg‘oqchilik indeksleri

Quyi Amudaryo mintaqasida qurg‘oqchilik tez-tezdan kuzatiladi. Bunga asosiy sabablardan biri Orol dengizining qurishi va iqlim ilishi oqibatida sodir bo‘lmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Taxtakupir meteostantsiyasi meteorologik maʼlumotlari asosida qurg‘oqchilik indeksi tahlili ko‘rib chiqildi. Unga ko‘ra 1992-2021 yil oralig‘ida Taxtakupir meteostantsiyasida qurg‘oqchilik 8 marta kuzatilgan.

Xulosa

Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Taxtakupir va Qo‘ng‘irot meteostantsiyalarda kuzatilgan bahorgi va kuzgi sovuq urish qurg‘oqchilik indeksleri tahlili ko‘rib chiqilda va quyidagi natijaga kelindi. Bahorgi qora sovuqning eng erta muddati Nukus meteostantsiyasida 11.03.2019 da kuzatilgan. Chimboy va Qo‘ng‘irot esa mazkur xavfli gidrometeorologik hodisaning eng erta muddati mos ravishda 12.03.2019 va 28.03.2010 sanalarida kuzatilgan. Bahorda oxirgi qora sovuq sodir bo‘lishining o‘rtacha muddati Nukusda 1.04. sanasiga to‘g‘ri kelishligi aniqlandi. Taxtakupir meteostantsiyasida 2011 yilda qish faslida eng kichik qiymatga ega bo‘lgan. Ma'lumotlar tahliliga qaraganda qish oyidagi eng qurg‘oqchilik yil Qo‘ng‘irot meteostantsiyasida esa 2021 yilda kuzatilgan. Yoz oyida Taxtakupir meteostantsiyasida eng qurg‘oqchil davr 1997 yilda SPI qiymati -2 kuzatilgan. Taxtakupir meteostantsiyasida kuzatilgan qurg‘oqchilik indeksi SPI6 -2.1 qiymati 2011 yilda kuzatilgan. Qo‘ng‘irot meteostantsiyasida qurg‘oqchilik indeksi qiymati -2.3 1999 yilda sodir bo‘lgan. Taxtakupir meteostantsiyasida SPI12 qurg‘oqchilik indeks qiymati -2.1 ga 2001 yilda kuzatilgan. Qo‘ng‘irot meteostantsiyasida SPI12 -2 2013 yilga esa eng qurg‘oqchilik kuzatilgan. Taxtakupir meteostantsiyasida 1992-2021 yillar oralig‘ida SPI6 qurg‘oqchilik indeksi 8 marta kuzatilgan. Qo‘ng‘irot meteostantsiyasida 1992-2021 yillar oralig‘ida SPI6 qurg‘oqchilik indeksi 7 marta sodir bo‘lgan.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich, Abdullaev Tozabek Jumabay O‘g‘li, Ganiev Nurman Janabergenovich, Khudaybergenov Nurlan Saparbay O‘g‘li, & Amangeldieva Umida Joldasbayevna. (2022). ASSESSMENT OF HAZARDOUS HYDROMETEOROLOGICAL PHENOMENA AFFECTING AGRICULTURAL CROPS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 10, 125–131. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/149>

2. Qaldibayevich I. A. et al. Qishloq xo‘jaligi ekinlariga ta‘sir etuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalarni baholash //ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО. – 2022. – №. 2.

3. Турдимамбетов И. Р. и др. Аҳоли турмуш сифатининг таркибий тузилиши //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 1285-1293.
4. Иманмурзаев А. Қ. и др. ОЦЕНКА ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ,(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН) //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 336-343.
5. Imanmurzaev Adilbek Qaldibaevich, Bazarbaev Nursultan Azatbay Ogli, Omonboyev Shohzod Davronbek O'g'li, & Berdimuratova Aysara. (2023). Dangerous Hydrometeorological Phenomena Observed in Lower Amudarya Region. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 23, 49–53. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/4854>
6. Qaldibaevich, I. A. ., O'g'li, A. T. J. ., Janabergenovich, G. N. ., & O'g'li, K. N. S. . (2023). Assessment of Dangerous Hydrometeorological Events Affecting Agricultural Crops with a Modern Program . International Journal of Biological Engineering and Agriculture, 2(2), 12–17. <https://doi.org/10.51699/ijbea.v2i2.1076>
7. Imanmurzaev A. Q., & Abdullaev , T. J. O. (2023). JANUBIY OROL BOYI IQLIM SHAROITI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(21), 73–77. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/983>
8. Imanmurzaev , A., & Sultashova , O. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA XAVFLI GIDROMETEOROLOGIK HODISALARNING TA'SIRINI VANOLASH. Interpretation and Researches, 2(3(25)).
извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2187>
9. Хожамуратова Р. Т., Жангабаев Д. М., Иманмурзаев А. Қ. МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.
10. <https://www.droughtmanagement.info/standardized-precipitation-index-spi/>
11. <https://qalampir.uz/uz/news/markaziy-osiye-yerlarining-39-foizi-k-urgok-chilik-%D2%B3olatida-bmt-93066>